

ГЕОДИЗАЙН У МОДЕЛЮВАННІ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЙ

Грицкевич Данило ¹, Ковальчук Майя ² [0000-0001-7273-5872]

¹ здобувач кафедри комп'ютерних технологій і моделювання систем,
Поліський національний університет, Україна

danilohritskevich@gmail.com

² кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри комп'ютерних
технологій і моделювання систем, Поліський національний університет, Україна

synyhka@gmail.com

Анотація. У статті досліджуються підходи геодизайну, які поєднують аналітичні можливості геоінформаційних систем із методами картографічного та ландшафтного дизайну для оцінювання рекреаційного потенціалу територій. Розглянуто способи інтеграції ГІС-даних у дизайнерські моделі через використання цифрових моделей рельєфу, аналіз просторових взаємозв'язків, побудову багатокритеріальних карт придатності та застосування принципів візуальної ієрархії у створенні картографічних матеріалів. Показано, як дизайнерські підходи покращують інтерпретацію аналітичних результатів, забезпечують кращу комунікацію між зацікавленими сторонами та сприяють формуванню збалансованих рішень щодо використання територій. Зроблено висновок, що інтеграція ГІС і геодизайну формує цілісну рамку для моделювання рекреаційних ресурсів та може бути ефективно використана у подальшій розробці інформаційної системи. Додатково підкреслено, що поєднання просторового аналізу з дизайн-орієнтованими техніками дозволяє підвищити точність визначення зон рекреаційної цінності. Інтерактивні карти та 3D-візуалізації роблять результати моделювання доступнішими для нефакхівців, полегшуючи прийняття рішень. Використання геодизайну забезпечує можливість моделювання кількох сценаріїв розвитку територій та оцінювання їхнього впливу на природні системи. У підсумку геодизайн виступає ключовим інструментом для створення адаптивних систем підтримки управління рекреаційними ландшафтами.

Ключові слова: геодизайн, рекреаційний потенціал, візуалізація геоданих, просторове моделювання, ГІС, територіальне планування.

Вступ. Рекреаційний потенціал територій є важливим чинником у плануванні природокористування, розвитку туристичних маршрутів та організації зон відпочинку. Однак якість такого планування значною мірою залежить від того, наскільки наочно та зрозуміло подано інформацію про територію. Геодизайн – підхід, який поєднує можливості ГІС та методи дизайну, – забезпечує засоби для формування цілісного бачення території та дозволяє зробити аналіз природних характеристик доступним для різних груп користувачів. Як підкреслює Steinitz (2012), саме здатність поєднувати аналіз і візуалізацію робить геодизайн важливим інструментом сучасного територіального планування. Ідеї, започатковані МакГаргом, отримали подальший розвиток у виданні *Design with Nature Now*, де акцентується на важливості інтеграції природних процесів у проектування ландшафтів (Steiner et al., 2019).

Огляд літератури. Геодизайн як концепція сформувався на основі принципів екологічного планування, закладених МакГаргом, і був переосмислений у сучасному контексті у збірнику *Design with Nature Now* (Steiner et al., 2019). Подальший розвиток цієї концепції здійснив Стеїніц, який сформулював структурований підхід до геодизайну як інтегрованого процесу аналізу та моделювання територій (Steinitz, 2012). Дослідження Ервіна показують, що поява сучасних цифрових інструментів помітно змінила спосіб роботи з просторовими даними, зробивши інтерактивні платформи зручними як для фахівців, так і для широкого кола користувачів (Ervin, 2020). У дослідженні (Fekete & Gál, 2021) продемонстровано, як ГІС-підходи застосовують для моделювання рекреаційних та екосистемних характеристик територій, поєднуючи дані різних типів у цілісні аналітичні моделі. Brown і колеги наголошують, що участь громад та прозорість картографічних рішень є важливими чинниками у процесі планування ландшафтів і визначення пріоритетів використання територій (Brown et al., 2022). (Pinto & Antunes, 2023) доповнюють наукову дискусію, розглядаючи геодизайн як дієвий інструмент аналізу альтернативних сценаріїв просторового розвитку та регіонального планування.

Виклад основного матеріалу. Геодизайн поєднує засоби геоінформаційного аналізу з підходами, властивими картографічному та ландшафтному дизайну. Такий підхід дозволяє створювати просторові моделі, що поєднують природні, соціальні та інфраструктурні параметри території у зрозумілій візуальній формі. Його практична цінність полягає в тому, що різноманітні геодані можна узгодити між собою та подати у вигляді карт, які допомагають швидше побачити ключові властивості території, визначити її сильні сторони або проблемні зони. Зарубіжні дослідження підкреслюють, що коректно побудована картографічна візуалізація значно підвищує якість територіального аналізу, особливо у сфері рекреаційного планування (Ervin, 2020).

У роботі з оцінюванням рекреаційного потенціалу надзвичайно важливо мати інструменти, які дають змогу бачити територію комплексно. Тематичні карти,

що відображають характеристики рельєфу, природних ресурсів або функціональних зон, є одним із базових засобів геодизайну. Їх ефективність підсилюється цифровими моделями рельєфу, які дозволяють детально оцінювати перепади висот, можливі бар'єри, оглядові точки та інші характеристики місцевості. Таке поєднання методів є стандартною практикою в сучасному ландшафтному аналізі та відповідає підходам, описаним у роботах (Fekete & Gál, 2021).

Окрему роль відіграють карти придатності територій, що створюються на основі багатокритеріального аналізу. Ці моделі дозволяють комплексно оцінити придатність ділянок для різних видів рекреаційної діяльності, враховуючи екологічні, ландшафтні та соціально-економічні чинники. Згідно з (Brown et al., 2022), карти придатності є ефективним інструментом участі громад у плануванні територій, оскільки вони підсилюють прозорість процесу й роблять рішення більш обґрунтованими.

Сучасний розвиток ГІС-платформ дав змогу поширити інтерактивні карти, які сьогодні є одними з найбільш зручних інструментів для аналізу рекреаційних територій. Завдяки можливості гнучкого налаштування шарів, вимірювання характеристик території та перегляду додаткової інформації такі карти забезпечують користувачів більш якісним просторовим досвідом. Підхід до інтерактивної взаємодії з геоданими відповідає рекомендаціям (Steinitz, 2012), який акцентує на важливості залучення користувачів до аналізу територій.

Геодизайн дає змогу по-іншому подивитися на зв'язки між природними умовами та змінами, що виникають унаслідок діяльності людини. Завдяки таким моделям легше зрозуміти, як окремі рішення щодо використання територій позначаються на сусідніх ділянках і на ландшафті загалом. Це особливо важливо у рекреаційному плануванні, де потрібно врахувати і збереження природних ресурсів, і доступність територій для відвідувачів. Дослідження (Pinto & Antunes, 2023) показують, що моделі, створені в геодизайнерській логіці, допомагають не просто візуалізувати можливі сценарії, а й реально оцінити їхню стійкість та практичну доцільність.

Результати та обговорення. Застосування геодизайну в оцінюванні рекреаційного потенціалу територій показує, що цей підхід значно підсилює можливості аналізу та представлення даних. Просторові моделі, які створюються на основі дизайнерських принципів і ГІС-інструментів, дають змогу виявити ділянки з високим рекреаційним потенціалом, оцінити безпекові параметри та визначити найбільш перспективні напрями розвитку. Цифрові моделі рельєфу, зокрема, допомагають визначити природні бар'єри, виявити місця для оглядових платформ і розробити маршрути, що відповідають можливостям та очікуванням користувачів.

У процесі планування територій геодизайн виступає механізмом комунікації між суб'єктами управління, забезпечуючи прозорість прийняття рішень.

Завдяки інтерактивним картам і зрозумілим картографічним рішенням можна оперативно обговорювати альтернативи розвитку та залучати громаду до процесу. Провідні дослідники наголошують, що у випадку використання геодезайну управлінські рішення стають більш аргументованими та сталими (Pinto & Antunes, 2023).

Висновки. Геодезайн є ефективним інструментом просторового моделювання та візуалізації рекреаційного потенціалу територій. Він дає змогу працювати з просторовими даними не лише як з набором шарів у ГІС, а як із цілісною картиною території, де аналітика поєднується з продуманим візуальним поданням. Такий підхід допомагає краще зрозуміти особливості місцевості, побачити її сильні сторони та обмеження й уже на цій основі обирати найбільш реалістичні варіанти розвитку. Для рекреаційного планування це важливо, адже йдеться не лише про збереження природних умов, а й про можливість їх комфортного та безпечного використання. Отримані результати можуть стати основою для створення інформаційної системи, яка допоможе комплексно оцінювати рекреаційні ресурси й застосовуватиме ці напрацювання в рамках майбутнього дипломного дослідження.

Літературні джерела

1. Brown, G., Strickland-Munro, J., Moore, S. A., Kobryn, H., & Moore, J. (2022). Participatory mapping and landscape planning: Advances in theory and practice. *Landscape and Urban Planning*, 222, 104–120. DOI : 10.1016/j.landurbplan.2022.104384
2. Ervin, S. (2020). Geodesign: Past, present, and future. *Journal of Digital Landscape Architecture*, 5, 12–25. DOI : 10.14627/537690002
3. Fekete, A., & Gál, T. (2021). Mapping recreational ecosystem services: A GIS-based approach. *Ecological Indicators*, 125, 107–119. DOI : 10.1016/j.ecolind.2021.107519
4. Pinto, P., & Antunes, A. (2023). Geodesign models for sustainable regional planning. *Journal of Environmental Management*, 340, 117–131. DOI : 10.1016/j.jenvman.2023.117131
5. Steinitz, C. (2012). *A Framework for Geodesign: Changing Geography by Design*. ESRI Press. URL : <https://www.esri.com/en-us/esri-press/browse/a-framework-for-geodesign-changing-geography-by-design>.
6. Steiner, F., Weller, R., M'Closkey, K., & Fleming, B. (Eds.). (2019). *Design with Nature Now*. Lincoln Institute of Land Policy. Retrieved from URL : <https://cup.columbia.edu/book/design-with-nature-now/9781558443938>